

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА

Отакулов Гайратжон Олимжонович
Ассистент Central Asian Medical University.

Якубов Абдувахид
Ординатор Central Asian Medical University.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18723354>

Актуальность. Согласно международным данным, распространённость уролитолиза колеблется от 5% до 10% в Европе и Азии в зависимости от климата, питания и генетических факторов. В Узбекистане распространённость МКБ оценивается в 4–8%, а в сухом климате Ферганской долины — возможно выше из-за жаркого климата и недостаточной гидратации.

Актуальность исследования заключается в необходимости выяснить основные причины формирования МКБ именно у жителей с учётом региональных факторов (климат, питание, особенности образа жизни) и разработать соответствующие меры профилактики.

Цель исследования. Определить причины возникновения мочекаменной болезни у населения Ферганской долины и предложить рекомендации по профилактике.

Материал и методы исследования. Проведено проспективное когортное исследование на базе урологической клиники г.Фергана.

Обследованы 400 пациентов, из них 229 мужчин и 171 женщина, в возрасте 18–75 лет, поступивших с впервые диагностированной МКБ в клиники Ферганской долины за период 2022–2024 гг.

Проведены методы исследования: УЗИ почек и мочевыводящих путей, ценка симптомов, анализ факторов риска: климатические условия, потребление жидкости, особенности питания, ожирение (ИМТ), семейный анамнез, метаболические нарушения (гиперурикемия, гиперкальциемия), статистические описательные и корреляционные методы, χ^2 , Т-тест, $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Проведено обоснование и сопоставление данных УЗИ и IPSS. Хотя IPSS в классическом виде применяется для оценки симптомов нижних мочевых путей при проблемах предстательной железы, в контексте МКБ шкала служила для оценки дизурической симптоматики, связанной с миграцией камней в уретеру или мочевой пузырь.

Пациенты с более тяжёлой дизурией (IPSS ≥ 20) чаще имели конкременты ≥ 15 мм, а также сопутствующие инфекции. Корреляционный анализ показал умеренную связь между размером камня и тяжестью симптомов по IPSS ($r = +0,49$, $p < 0,001$).

Результаты исследования позволяют выделить факторы риска возникновения МКБ у населения Ферганской долины:

1. Климатические условия: жаркий сухой климат способствует большей потере жидкости, что приводит к более концентрированной моче — благоприятной среде для кристаллизации солей.
2. Недостаточная гидратация: 79,5 % пациентов потребляли недостаточное количество жидкости, что является одним из ведущих факторов риска.

3. Диета: высокий уровень потребления белка и солей усиливает риск образования камней, особенно оксалатного и уратного типов.
4. Метаболические нарушения: гиперурикемия и ожирение способствуют образованию камней.

Сопоставление данных УЗИ и IPSS показывает, что более крупные конкременты чаще сопровождаются выраженными симптомами дизурии и инфекциями мочевыводящих путей. Эти результаты согласуются с региональными наблюдениями и литературой по уролитиазу в сухом климате.

Выводы. Основными причинами возникновения МКБ среди населения Ферганской долины являются недостаточная гидратация, особенности питания (высокое потребление белка и солей), климатические условия и метаболические нарушения. Для уменьшения распространённости МКБ в регионе необходимы профилактические меры, направленные на коррекцию диеты, повышение потребления жидкости и раннюю метаболическую диагностику.

